

ЎУК 635.657.632.4.934

**Нўхатнинг аскохитоз касаллиги ва унга қарши курашда кимёвий
препаратларнинг аҳамияти**

Таянч докторант; С.Бегимқулова

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти

Аннотация. Мақолада нўхат ўсимлигида энг кўп учрайдиган аскахитоз касаллиги, унинг қузғатувчи замбуруғлар ва унинг хосилдорликка зарари ҳамда унга қарши кураш чоралари келтириб ўтилган.

Калит сузлар: Нўхат, касаллик, аскахитоз, патоген, унувчанлик, 1000 дон дон вази, хосилдорлик.

Аннотация. В статье приведена самые распространённые болезни встречающиеся нута аскахитоз, его вызывающие патогены и вредные влияние на урожайность и меры борьбы с этими болезнями.

Ключевые слова: Нут, заболевание, аскахитоз, патоген, всхожесть, масса 1000 зерен, урожайность.

Кириш. Дунё бўйича бугунги кунда нўхат етиштирадиган етакчи давлатлар Ҳиндистон, Покистон, Эрон, Туркия, Мексика, Австралия ва бошқа давлатлар киради.

Нўхат-Ўрта Осиё ва Кавказ орти давлатларида қадимдан экиб келинган ва тўйимли суяқ ва қуюқ таомлар пиширишда ҳамда ширинлик ва консерва махсулотлари тайёрлашда кенг қўллаб келинган. Унинг дони таркибида 30 фоизгача оқсил, 47-60 фоиз крахмал, 4-8 фоизгача ёғ, 2.3-5 фоиз кул моддалари ва витаминлардан А, В₁, В₂, РР, В₆, Е ҳамда микроэлементлар мавжуд бўлиб, қувватбахшлиги ва тўйимлиги жихатидан чорва моллари гўштига яқин туради. Шу билан бир қаторда барча турдаги дуккакли экинлар қатори хаводаги азотни туганак бактериялар ёрдамида ўзлаштириб тупроқда 40-50 кг микдорида соф азот қолдиради. Туганак бактериялар фаоллигини ошириш учун улар уруғларини нитрогин ва ризоторфин препаратлари билан ишлов бериш яхши самара беради. Шу сабабли нўхат барча турдаги ўсимликлар учун яхши ўтмишдош ҳисобланилади.

Республикамизнинг барча хуудлари лалмикор майдонлари тупроқларида гумус ва азот миқдорини камлиги туфайли нўхат экиннинг тупроқ унумдорлигини оширишдаги ахамияти беқиёсдир. Нўхат лалмикор майдонларда қадимдан кузги буғдой ва зиғир каби экинлар билан алмашлаб экиб келинган. Кейинги йилларда дунё бозорида нўхат донига бўлган талабни ортиши ушбу экинни суғориладиган майдонларга ҳам етиштиришга ва юқори ҳосил етиштирилишига ахамият берилмоқда. Биргина Қашқадарё вилояти Китоб туманида суғориладиган майдонларга нўхат етиштирилиб, нўхат дони четга экспорт қилинмоқда.

Аскахитоз касаллиги дуккакли дон экинларида айниқса нўхат ўсимлигида кўп учрайдиган касалликлар турига киради. Ушбу касалликни илк бор 1867 йилда Passerini тамонидан аниқланган. Олимлардан Labrousse дуккакли экинларда аскахитоз касаллигини кузғатувчи бошқа тур замбуруғларига ўхшашлиги ва икки хужайрали споралар мавжудлигини аниқлаб Askochyta оиласига мансублигини аниқлаган.

Askochyta замбуруғларининг 500 дан ортиқ турлари маданий ва ёввойи ўсимликларда учрайди. Ўзбекистон шароитида беда, себарга, нўхат, бурчоқ ва бошқа дуккакли экинларда 11 та тури аниқланган. Беда ва себаргада *A. trifolii*, нўхатда *A. rabiei*, руснўхатда *A. pisi*, бурчоқда *A. pinctata* замбуруғ турлари зарарлайди.

Дуккакли экинларда аскахитоз касаллиги кузатилганда экиннинг барг, поя, дуккак ва донларида кулранг-қўнғир, баъзан тўқ-қўнғир сўнгра қораювчи узунчоқ ёки кўпинча думалоқ доғлар ҳосил бўлади.

Нўхатда аскахитоз касаллигини *A. rabiei*(Pass) Labr замбуруғи кузғатиб, нўхатнинг поя, барг ва дуккакларида кенглиги 0.5-1 см ва ундан ҳам каттароқ бўлган, бир-бирига қўшилиб кетувчи кулранг-қўнғиртусли доғлар ҳосил қилади. Касаллик споралари тўқима ичига жойлашиб, думалоқ баъзан яссиланган пикнидалар холида ривожланади. Касаллик билан зарарланган дон униб чиқмайди, ёки унганда ҳам ниҳоллар чириб кетади. Кучли зарарланган ўсимликлар қуриб қолади.

Тез-тез ёмғир ёғиши ва 20-25°C хаво хароратида замбуруғнинг пикноспора ва аскоспораларизэкин тўқимасида тез тарқалади ҳамда аскахитоз кучли ривожланади. Спораларнинг ўсиши учун минимал хаво харорати 3°C, максимал 33°Cни ташкил қилади. Касаллик яхши ривожланиши учун оптимал хаво намлиги 65%дан юқори ва хаво харорати 18-23°Cни ташкил этади. Патоген уруғда ва ўсимлик қолдиқларида пикнида ва хламидаспоралар ҳолатида қишлайди. Хламидаспоралар тўпроқда 4- йилгача сақланади

Аскахитоз касаллиги билан ўсимликлар касалланганда экинларни сийрак қилиб қўйиши, барглари вақтидан олдин қуриши ва тукилиши, ўсимликлар ривождан орқада қолиши, уруғнинг узиш қуввати ва унвчанлиги паст бўлиши, касалланган майдонларда нўхат кўк массасининг 30-50 центнергача, дон ҳосилдорлигини 2-7 центнерга камайтириши В.Ф.Пересыпкин маълумотларида келтирилган.

А.И.Лукошевичнинг таъкидлашича Украинанинг нўхат экилган майдонларида аскахитоз касаллиги билан зарарланиш оқибатида дон ҳосилдорлиги 13-87 фоизга, уруғ унвчанлиги 51-79 фоизга, 1000 дона дон вази 179.4-231.3 грамга камайганлиги қайд қилинган.

М.С.Хачатрян фикрича Арманистонда нўхатнинг гуллаш даврида аскахитоз касаллигини авж олиб ривожланиши туфайли ассимиляция жараёнининг бузилиши, ўсимликлар барглари вақтидан тукилиши, пояларнинг синиши оқибатида дон ҳосилдорлиги 13-90 фоизга йўқотилади.

Ж.Раҳманов тамонидан Республикаимизнинг лалмикор майдонлари Ғаллаоролда олиб борилган тажрибаларда соғлом ўсимликларнинг бўйи 46.7-51.6 см бўлганлиги, касалланган ўсимликларда бу кўрсаткич 31.2-44.8 смни ёки 15.5-6.8 смга паст бўлганлиги, айниқса нўхатнинг Юлдуз ва Ўзбекистон-32 навларида 19.1-16.6 см фарқ қилганлиги қайд қилинган. Ҳосилдорлик бўйича соғлом ўсимликлардан олинган ҳосил Жаҳонгир навида 8.4 ц/га, Юлдуз ва Ўзбекистон-32 навларида 7.0-7.1 ц/гани ташкил қилган бўлса, касалланган майдонлардан ҳосилдорлик 1.2-7.9 центнергача кам бўлганлиги қайд қилинган.

Айниқса аскахитоз касаллигига чидамсиз бўлган Юлдуз ва Ўзбекистон-32 навларида орадаги фарқ юқори бўлганлиги қайд қилинган.

Қарши кураш чоралари. Аскахитоз касаллигини олдини олитшнинг энг қулай усулларида бири, бу агротехник усул ҳисобланиб, алмашлаб экиш тизимига риоя қилиш, касаллик патогенлари тупроқда 4-йилгача сақланишини инобатга олган ҳолда касаллик кузатилган майдонларда 4 йилдан кейин экишни ташкил қилиш. Экишда сифатли касаллик билан зарарланмаган уруғлардан фойдаланиш. Экиладиган уруғларни экишдан олдин махсус уруғдорилагичлар Витовакс-200ФФ, ва Раксил препаратлари билан ишлов бериш.

Шу билан бир қаторда аскахитоз касаллигига чидамли бўлган навларни экиш ҳам ушбу касалликни олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Пересыпкин В.Ф. Болезни зерновых бобовых культур. Сельскохозяйственная фитопатология.-Москва «Колос» -1982.
2. Лукашевич А.И. Аскохитоз нута и борьба с ним. В кН Зерновые бобовые культуры. Сборник статей.-Москва. 1980.
3. Хачатрян М.С. Биология Возбудителя аскохитоза нута и меры борьбы с ним в условиях Армении. Ереван-1963.
4. Рахманов Ж.Х. Дуккакли дон экинларининг касалликларига қарши кураш чоралари “Орол бўйи минтақасида қишлоқ хўжалик экинлари янги навларини етиштириш масалалари” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий конференция. – Шымбай. 2014-б 163-167.